

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

Romer, A.S. 1956. Osteology of Reptiles. University of Chicago Press: Chicago.

Angele R. Martins

Laboratório de Anatomia Comparada de Vertebrados, Departamento de Ciências Fisiológicas, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro, 70910-900 Brasília, DF.

E-mail: amartins@unb.br

DOI: [10.5281/zenodo.6533510](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533510)

Um verdadeiro clássico de nada menos que 772 páginas, “Osteology of Reptiles”, por Alfred S. Romer pode ser considerado até os dias atuais como um monumento científico que deve estar presente nas estantes ao menos de todo(a) herpetólogo(a), paleoherpetólogo(a), anatomista ou morfologista com interesse no grupo. Isto se deve não somente ao excepcional conteúdo deste clássico, mas porque grande parte das obras de Romer são indispensáveis para a compreensão da evolução de vertebrados, sobretudo por sua grande dedicação à coleta, descrição e interpretação de vertebrados fósseis. O autor é conhecido por diversos outros livros como “Vertebrate Paleontology”, “Man and the Vertebrates”, “The Vertebrate Body”, resultado de sua grande paixão e dedicação ao estudo de fósseis de peixes, anfíbios e répteis. Romer também é conhecido por ter sido membro de inúmeras sociedades científicas (em algumas delas vice-presidente, presidente ou diretor), ter recebido diversos prêmios internacionais, além de ter sido curador da coleção de paleontologia do Museum of Comparative Zoology (MCZ, Harvard, 1934-1963), e diretor desta última instituição de 1946 a 1961. Suas contribuições no campo da paleontologia e evolução de vertebrados influenciaram diversos paleontólogos, anatomistas e biólogos evolutivos em diversos aspectos. O legado de A. Romer é extenso e invejável, e qualquer

tentativa de resumir a importância de sua pesquisa a um único parágrafo seria inevitavelmente desastrosa. Para tal, convido os leitores a mergulhar em diversas biografias do autor atualmente disponíveis pela “The Geological Society of America”, “The National Academy of Sciences” e outras.

O livro intitulado “Osteology of Reptiles” é sem dúvidas um compilado enciclopédico sobre a osteologia e classificação de répteis extintos e viventes baseado em mais de 500 referências selecionadas (isto é, as principais obras utilizadas pelo autor) separadas por temas, além de conter um índice de cerca de 5 mil itens que incluem nomes de táxons e terminologias anatômicas.

A dedicatória e prefácio do livro já nos diz bastante sobre a história de sua produção: o livro foi inspirado na publicação original “Osteology of Reptiles” (1925, Harvard University) escrita por Samuel Wendell Williston – um grande nome na pesquisa de répteis fósseis –, e compilada/editorada por William King Gregory, professor e orientador de A. Romer. Tanto a obra de Williston como a de Romer têm uma grande personalidade influente em comum: Thomas Barbour, à época diretor do Museum of Comparative Zoology, Harvard. Esta história é brevemente descrita no prefácio do livro, onde o autor nos conta que após a morte de S. Williston em 1918, foram encontrados rascunhos

parcialmente completos da obra intitulada “Osteology of Reptiles”, que por meio de grande esforço e investimento financeiro de T. Barbour – e editoração de W. K. Gregory – foi compilada, editorada e publicada em 1925. No entanto, poucos anos depois, no final da década de 30, o livro de S. Williston estava esgotado, o que motivou T. Barbour a gentilmente sugerir que A. Romer se “voluntariasse” para produzir a nova versão deste livro. A escrita do livro se iniciou logo em seguida, mas foi suspensa devido a diversas demandas adicionais (em parte também em virtude da II Guerra Mundial), tendo sido retomada somente na primavera de 1951. Durante sua produção, Romer contou com a colaboração e discussão com diversos colegas à época, principalmente para estruturação da Parte II de seu livro que se refere à classificação dos répteis (veja mais abaixo), contando com nomes ilustres pesquisadores e morfologistas e/ou herpetólogos como Garth Underwood, George Haas, Charles Bogert, Sam McDowell, Arthur Loveridge e Paulo Vanzolini.

Apesar do livro ser inspirado na produção anterior de Williston, a versão publicada em 1956 por A. Romer representa uma obra totalmente nova e com dados inéditos, ficando bem longe de ser uma mera réplica ou atualização da obra anterior. Para sua publicação Romer revisou extensivamente a literatura disponível até 1952, mesclando

as informações da obra de Williston aos dados recentes de uma forma primorosa, rendendo assim uma obra final de mais de duas vezes o tamanho da obra original. Tendo como inspiração a obra de Williston, Romer também divide o livro em duas partes: Parte I – O esqueleto dos répteis; e Parte II – A classificação e distribuição dos répteis. A riqueza de informações contida em cada uma destas partes do livro é tamanha que, incontestavelmente, cada uma já compõe por si uma obra independente e completa. Enquanto a primeira parte apresenta uma detalhada análise descritiva dos elementos ósseos que é apresentada estrutura por estrutura, a segunda parte representa por si só uma nova classificação de táxons extintos e não extintos até o nível de famílias ou subfamílias, bem como suas respectivas diagnoses osteológicas e distribuição geográfica.

A Parte I, curiosamente não se inicia com a descrição de elementos ósseos como indica o título; pelo contrário, traz uma breve descrição de cerca de 45 páginas sobre órgãos não esqueléticos. Ainda que conciso, este apanhado de informações faz excelentes menções a trabalhos clássicos de anatomia (como por exemplo àqueles de Nishi e Goodrich), estando excelentemente ilustrado - muitas ilustrações são inclusive referências de publicações anteriores do próprio autor. Na intenção de relacionar estes demais complexos morfofuncionais

moles com padrões estruturais ósseos, o autor descreve breves padrões musculares, rotas de nervos e vasos sanguíneos, até mesmo da relação do órgão pineal e sistema nervoso central em répteis vivos e extintos. Incluindo também dados de embriologia, esta introdução é bastante rica e sumariza informações até então dispersas em outros trabalhos de meados e final do século XIX e início do XX. Atrevo-me a mencionar, por exemplo, que a descrição da anatomia da musculatura extrínseca do olho bem como do ouvido interno ainda sejam uma excelente fonte de consulta e ponto de partida para pesquisadores iniciantes, dado seu grau de síntese e simplicidade de ilustrações. Esta seção inicial se encerra com breves parágrafos dos sistemas urogenital, digestivo e respiratório, que a meu ver são totalmente dispensáveis, haja visto que não incluem nenhum detalhamento fundamental ou característico do grupo. Sua retirada em nada afetaria a excepcional introdução sobre os demais complexos morfofuncionais outrora mencionados no início do capítulo.

Na sequência, os capítulos seguintes contêm o âmago desta incrível obra: crânio, mandíbula, esqueleto axial, esqueleto apendicular e elementos esqueléticos diversos são descritos com um incrível nível de detalhes. Cada seção apresenta uma descrição geral dos seus elementos componentes, seguidas de caracterizações gerais para

cada grupo de répteis. O nível de detalhamento – e também descrição comparativa – é tamanho, que estas seções ocupam cerca de 460 páginas (dois terços!) da obra. Não obstante, a seção sobre crânio é incrivelmente detalhada, trazendo diversos aspectos de desenvolvimento embrionário e ontogenético, incluindo condrocânio e sua relação com os padrões cranianos dos diversos grupos, além de diversas ilustrações. Como é de se esperar em obras de anatomia clássicas (e de mais meio século), muitas terminologias relativas a elementos ósseos – tanto cranianos, mandibulares e pós-cranianos – foram modificadas e atualizadas. Portanto, embora esta obra ainda seja fundamental como um compilado de padrões morfológicos em répteis, terminologias devem ser consideradas com cautela.

Embora o capítulo que trata das cinturas escapular e pélvica seja bastante curto e traga caracterizações mais gerais sobre seus elementos constituintes em grandes grupos de répteis, o capítulo seguinte, que trata exclusivamente de membros é um outro ponto alto do livro: o autor não somente descreve detalhadamente e comparativamente as estruturas em distintos grupos de répteis, como também aborda subseções sucintas porém bastante elucidativas sobre relação membros e postura em grupos ancestrais, proporção de membros e sua relação com peso do corpo, padrões de redução de membros em

répteis, tipos de locomoção (quadrúpede, bípede) e adaptações aquáticas. As ilustrações de mãos e pés de distintos representantes são bastante diversas, ainda que sua grande maioria seja relativa a grupos já extintos - o que é de se esperar, visto que Romer dedicou grande parte seus estudos à morfologia funcional de musculatura/elementos ósseos de membros dianteiros e traseiros em grupos fósseis (incluindo estudos de desenvolvimento).

O capítulo que aborda elementos esqueléticos variados (“Varied Skeletal Elements”) é bastante breve, e representa uma caracterização bastante generalizada de estruturas como orelha interna, aparato hioideo, laringe e traqueia, gastralia, carapaça, plastrão etc., e inclui comparativamente com poucas ilustrações e descrição da variabilidade entre os grupos. Finalmente, a Parte I encerra com um breve capítulo sobre dentição em répteis, que é bastante introdutório e generalizado. O mesmo inclui somente três figuras, o que de certa forma decepciona dada a diversidade de morfologia dentária, implantações dentárias e potencial ilustrativo que poderiam ser explorados neste capítulo. Neste sentido, Romer parece não ter se entusiasmado tanto para estas últimas seções tanto quanto as demais, mas ainda assim seu mérito deve ser reconhecido dado o grau de magnitude das compilações trazidas em seu livro. Fatalmente alguma seção ou tema se-

ria menos explorado considerando a escassez de informação disponível na época para alguns complexos morfológicos/grupos, ou mesmo o oposto: à diversidade de informações para outros grupos que necessariamente deveria ser ajustada na obra.

A Parte II do livro se inicia com a explanação sobre uma nova classificação de répteis: “Um breve histórico da classificação dos répteis” inclui a revisão das classificações de Owen (186) e Von Huene (1952), seguida da proposta da classificação de diversos grandes grupos, listados por ordens e subclasses contidas nas mesmas. As mudanças de classificação foram inúmeras para a época, trazendo tanto atualizações de classificações anteriores, como diversos dados inéditos acompanhados de caracteres osteológicos marcantes, muitos dos quais questionados por diversos especialistas da época. Além da alocação de diversos táxons viventes em Crocodylia, Lacertilia, Ophidia e Chelonia, o autor reconhece seis ordens de táxons extintos: Ichthyopterygia, Sauropterygia, Anomodontia, Pterosauria e Thecodontia. Vale mencionar que o livro, inicialmente publicado em 1956, foi reimpresso em 1997 com prefácio dedicado à edição de reimpressão – de autoria de Thomas C. LaDuke – , e acompanhado de tabela taxonômica atualizada. Nesta nova versão, a grande maioria das modificações são referentes às classificações do gru-

pos com base em avanços sistemáticos compilados até meados da década de 90. Neste sentido, os grupos apresentados tanto nas Partes I e II são atualizados e respectivamente listados na tabela que consta no prefácio desta nova edição. Como de se esperar, tal como diversos avanços na classificação dos grupos alteraram drasticamente entre 1956 e 1997, o mesmo ocorreu desde o lançamento desta última reimpressão até atualmente (mudanças podem ter ocorrido até entre o período de escrita deste texto e sua publicação!). Independentemente destes avanços, esta seção ainda representa um importante compilado osteológico de diversos grupos, ainda que muitos dos quais sejam subamostrados e bastante generalizados.

Qualquer pessoa que se lançar na leitura deste clássico irá perceber seu inestimável valor para a ciência, bem como a respeito de sua fácil leitura, inclusive para jovens pesquisadores que ainda careçam de precisão de terminologias anatômicas. Este clássico – assim como os demais de Romer - certamente demonstram que suas obras continuarão sendo uma forte influência para pesquisadores em diversas áreas de estudo ainda por muitos anos.

Editor: J. P. Pombal Jr.